

Foster Forest: peli tulevaisuuden metsien kuvittelemiseksi

Miten metsiä voidaan hoitaa voimistuvan ilmastonmuutoksen yhteydessä sekä sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden monipuolistuessa? Miten voidaan edistää ymmärrystä metsien hoitajien, poliittisten edustajien, yksityisten maanomistajien ja ympäristösuojelijoiden välillä? Foster Forest (Hoida metsää), osallistava simulaatiopeli, tarjoaa näihin kysymyksiin innovatiivisia vastauksia.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen innovatiivinen työkalu

Foster Forest on paljon enemmän kuin peli. Se on simulaatiotyökalu, jonka avulla osallistujat voivat astua metsänhoitoon osallistuvien eri sidosryhmien asemaan ja tutkia päätöksentekokierrosten ja simuloitujen tulosten kautta, miten heidän toimintansa voisi vaikuttaa metsiin tulevina vuosikymmeninä. Tämä mukaansatempaava kokemus tarjoaa turvallisen tilan kokeiluille ja erehdyksille, vuoropuhelulle ja yhteisten ratkaisujen rakentamiselle.

Dynamiikassa yhdistyvät metsäsimulaatio-ohjelmiston käyttö roolipelaamiseen. Jokainen osallistuja ottaa keskeisen toimijan roolin: julkisten metsien hoitajat, yksityiset maanomistajat, poliittiset edustajat tai ympäristöjärjestöjen jäsenet. Useiden pelikierrosten aikana heidän on tehtävä päätöksiä metsäpalstaansa koskien: istuttaa vai hakata? Sertifioida? Suojella? Myydä? Muuttaa maankäyttöä?

Järjestelmä laskee automaattisesti kunkin toimenpiteen ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Budjetit päivitetään kustannusten ja tulojen perusteella, ja ympäristöindikaattorit – kuten varastoitunut hiili, veden laatu tai maiseman suosituimmuus – kehittyvät kollektiivisten päätösten perusteella.

Pelilauta: dynaaminen ja muuttujien avulla määritelty metsä

Foster Forest -pelissä jokaisella palstalla on kiinteä viiden hehtaarin pinta-ala, ja se on kuvattu muuttujilla kuten maaperän laatu, puuston tiheys läpimitan mukaisesti, varastoitu hiilimäärä ja herkkyys kuivuudelle.

Kuva 1: Staattinen Foster Forest -malli. Tekijänoikeus : Revue Forestière Française

Mukana on viisi yleistä puulajia Länsi-Euroopasta: metsätammi, talvitammi, pyökki, metsämänty ja douglaskuusi.

Simulointimalli perustuu tieteellisiin tutkimuksiin perustuviin erityisen pessimistisiin ilmastoskenaarioihin, minkä tavoitteena on edistää kriittistä ajattelua ja keskustelua epävarmuudesta ja sopeutumisesta. Työkalu on ohjelmoitu moniagenttisisimulaatio-ohjelmistolla COMmon-pool Resources and Multi-Agent Simulations.

Kolme toimintoa kollektiivista kokemusta varten

Foster Forest -työpaja koostuu kolmesta päävaiheesta:

- Johdanto: Jokaisen osallistujan rooli selitetään, samoin kuin heidän tavoitteensa (taloudelliset, ekologiset tai sosiaaliset), mahdolliset toimenpiteet ja käytettävissä olevat tiedot: puun hinnat, ilmastoennusteet, vuorovaikutteiset

kartat metsäinventaarioista, maaperän laatu tai suojelukelpoiset alueet.

- Peli: Jokainen kierros simuloi yhtä vuosikymmentä vuodesta 2020 alkaen. Osallistujat päättävät toimenpiteistä, kuten metsästysvuokrasopimuksista, luonnollisesta tai keinotekoisesta uudistamisesta, hakkuista, sertifiointista, vanhojen metsien suojelusta, tonttien vaihdosta jne. Jokaisen kierroksen jälkeen järjestelmä päivittää indikaattorit ja esittää seuraukset. Fasilitaattori ohjaa istuntoa ja ottaa huomioon ennalta koodatut odottamattomat ehdotukset (esim. tiedotuskampanjat).
- Loppukeskustelu: Työpaja päättyy 50 minuutin ryhmäkeskusteluun, jossa osallistujat jakavat vaikutelmiaan, analysoivat strategioita ja pohtivat ilmastoskenaariota. Tämä on tärkeä hetki edistää empatiaa, ymmärtää erilaisia näkökulmia ja avata keskustelua metsien tulevaisuudesta.

Kuva 2: Foster Forest -työpajan menetelmä. Tekijänoikeus : Revue Forestière Française

Siirrettävissä oleva innovaatio

Foster Forest -peli on mukautettavissa muille alueille, vaikka maaseudun innovaatioryhmä EUROFORNORM suunnitteli mallin alun perin Normandiassa.

Alkuperäistä tutkimuspainotteista versiota on yksinkertaistettu, jotta se olisi helppokäyttöisempi väline tietämyksen lisäämiseen. Peli sisältää nyt kollektiivisia vaihtoehtoja, kuten hiilen varastoinnin rahoitusohjelmia, tiedotuskampanjoita kansalaisille, puun alkuperämerkintöjä ja lajien avustettua leviämistä.

Vapaasti saatavilla oleva ohjelmisto www.fosterforest.fr sisältää video-oppaita ja käyttöohjeita, jotka edesauttavat sen käyttöä. Vaikka jotkin muuttujat on kalibroitu Ranskan metsille, menetelmä on toteutettavissa missä tahansa maassa, jossa pidetään tärkeänä vuoropuhelua, kokeilemista ja metsien tulevaisuuksien yhteiskehittämistä.

Pelaatko muutoksen puolesta?

Foster Forest -peli osoittaa, että pelit voivat olla vakavasti otettavia työkaluja. Yhdistämällä simulaation, osallistamisen ja pohdinnan, se antaa eri toimijoille mahdollisuuden kokeilla, neuvotella ja ymmärtää paremmin metsänhoidon haasteita ilmastonmuutoksessa. Samalla se saa aikaan sopeutumisen, yhteistyön ja todellisen muutoskehityksen siemeniä.

Further information

[Know more about EUROFORNORM Operational Group](#)

[Informative video](#)

[Translation to Finnish: Tanja Kähkönen, European Forest Institute, \[tanja.kahkonen@efi.int\]\(mailto:tanja.kahkonen@efi.int\)](#)

[Käännös suomeksi: Tanja Kähkönen, Euroopan metsäinstituutti \(EFI\), \[tanja.kahkonen@efi.int\]\(mailto:tanja.kahkonen@efi.int\)](#)

Contacts

Laure FERRIER, laure.ferrier@communesforestieres.org

Aida Rodriguez, aida.rodriguez@cesefor.com

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[FOREST4EU Project](#)

[FOREST4EU Project](#)

info@forest4eu.eu

